

ВНЕШНЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК

НАУМЕНКО С.Н.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснована необходимость внешнего регулирования системы государственных тендерных закупок. Установлены органы государственного управления, представляющие функции внешнего регулирования, надзора и контроля над деятельностью системы государственных тендерных закупок. Предложена модель функциональной системы институций внешнего регулирования системы государственных тендерных закупок.

Ключевые слова: государственные закупки, контроль, регулирование системы, органы государственного управления, система государственных тендерных закупок.

EXTERNAL REGULATION OF THE PUBLIC TENDER PROCUREMENT SYSTEM

NAUMENKO S.N.,
Candidate of State Administration, Associate Professor
of the Department of Foreign Economic Activity
Management;
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article substantiates the need for external regulation of the public tender procurement system. The state administration institutions representing the functions of external regulation, supervision and control over the activities of the public tender procurement system have been established. A model of the functional system of institutions of external regulation of the public tender procurement system have been proposed.

Keywords: public procurement, control, regulation of the system, public administration bodies, public tender procurement system.

Актуальность. Регулирование системы государственных тендерных закупок, как правило, работает по принципу анализа и контроля уже заключенного контракта и поставки товара или услуги. Однако такой принцип не позволяет решить базовые проблемы системы [1, 2]: снизить уровень коррупции в системе государственных тендерных закупок и устранить некомпетентность представителей профильных и отраслевых

органов государственной исполнительной власти и тендерных комитетов государственных заказчиков. Отсюда возникает необходимость внешнего регулирования системы государственных тендерных закупок, как деятельности по поддержанию ее параметров, которые задаются критериями эффективности закупки товаров и услуг. Устранение отклонения фактической эффективности от потенциально возможной является целью регулирования системы ГТЗ.

Цель статьи. Разработка модели функциональной системы институций внешнего регулирования системы государственных тендерных закупок.

Изложение основного материала исследования. Как в развитых, так и в развивающихся странах, независимо от их экономических, социальных и политических условий, надежная система закупок преследует две группы целей: цели закупки и цели, не связанные с закупкой. Побуждающими мотивами для реализации целей закупки обычно включают: приобретение товаров с должными параметрами качества, соблюдение своевременности поставок, оптимальная стоимость закупки, минимизация деловых, финансовых и технических рисков, максимизация конкуренции и поддержание целостности. Цели, не связанные с закупками, обычно включают не чисто экономические цели, а социально-экономические (предпочтение отечественным или местным производителям), защиту окружающей среды или экологически чистые закупки (содействие использованию переработанных товаров), социальные цели (оказание помощи меньшинствам и бизнесу, принадлежащему женщинам) и цели в области международных отношений.

Наличие таких двух блоков целей приводит к ситуации, когда государственным органам и специалистам по государственным закупкам становится сложно принять оптимальное решение, поскольку между этими целями всегда есть компромиссы. Эта ситуация компромиссов порождает коррупцию в государственных структурах. Вышеизложенное обуславливает необходимость внешнего регулирования системы государственных тендерных закупок. Внешнее регулирование системы государственных тендерных закупок осуществляется определенными органами государственной власти, как институциями реализующих нормы права в сфере государственных тендерных закупок при помощи инструментов, которые в свою очередь являются средствами (должны соответствовать) механизма проведения ГТЗ (рис. 1).

В системах управления различных стран мира, несмотря на четкое разделение полномочий между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, полномочия и обязанности в области закупок различаются.

Например, в таких странах, как Объединенном Королевстве Великобритании [3] и Малайзии, где реализация политики государственных закупок осуществляется исполнительной властью с помощью неюридических средств, организация закупок структура и обязанности определяются исполнительными указами. В других странах

государственные закупки регулируются официальными правилами и положениями.

Рис. 1. Механизм функционирования системы государственных тендерных закупок

В Соединенных Штатах [4] – законодательная власть. Конгресс, Законодательное Собрание Штата, Местный Совет или Совет Уполномоченных или Директоров в первую очередь влияют на системы государственных закупок посредством законов (установленной политики и правил в области закупок), а также санкционирования и ассигнований программ, ведущих к закупкам. Кроме того, в случае крупных организационных структур законодательная власть может создавать контролирующее агентство (например, Главное бухгалтерское управление федерального правительства США и Управление генерального инспектора Южной Флориды Район управления водными ресурсами) для аудита и расследования программ и управляющие агентства, включая государственные закупки.

При осуществлении политики закупок исполнительная власть США, возглавляемая Президентом, губернаторами, мэрами или городскими менеджерами, имеет широкий круг управленческих и технических обязанностей в области закупок и решений в области политики закупок, которые могут включать: внесение изменений и дополнений в

законодательную базу и процедуры закупок посредством исполнительных приказов; разработка и поддержание установленной законом политики и процедур закупок; определение перечня местных производителей, которым необходимо отдавать предпочтение (либо закупать исключительно) при удовлетворении потребностей в реализации государственных программ.

На основании анализа государственных тендерных закупок разных стран выделены следующие институции законодательной и судебной власти. Это Парламент, правоохранительные органы и суд, а институциями исполнительной власти являются профильные и отраслевые Министерства, Антимонопольная служба и Казначейство.

Традиционно они выполняют определенные задачи в процессе регулирования системы государственных тендерных закупок: парламент – формирование законодательного обеспечения системы ГТЗ на уровне законов, постановлений и программ; профильные и отраслевые Министерства – нормативно-методическое сопровождение деятельности государственных заказчиков в части разъяснения законодательства, координация и нормативно-правовое обеспечение процедур государственных тендерных закупок с помощью постановлений и распоряжений; антимонопольная служба – анализ, контроль и установление конкуренции на рынке государственных тендерных закупок на уровне инструкций и решений; казначейство – контроль и надзор над деятельностью участников государственных тендерных закупок в финансово-бюджетной сфере; правоохранительные органы – контроль законности процедур государственных тендерных закупок и выявление фактов нарушений на уровне уголовного и административного законодательства; суд – принятие решения об уголовных и административных взысканиях с помощью решений суда.

Поскольку регулирование эффективности государственных тендерных закупок, как правило, осуществляется органами исполнительной власти после уже заключенного контракта и поставки товара или услуги, то это не позволяет упреждать основные причины низкой эффективности государственных тендерных закупок, которыми являются коррупция в системе государственных тендерных закупок и некомпетентность представителей профильных и отраслевых органов государственной исполнительной власти и тендерных комитетов государственных заказчиков.

Бороться с коррупцией необходимо в процессе подготовки к проведению государственных тендерных закупок, отбора поставщиков на государственный рынок товаров и услуг и определения победителя тендера. Для этого необходим мониторинг системы государственных тендерных закупок, куда должен входить мониторинг управляемой и управляющей подсистемы. В первом случае это мониторинг внешнего и внутреннего рынка товаров услуг с целью установления эталонных значений критериев эффективности и определения потенциально возможного значения эффективности. А также мониторинг нормативно-правовой базы государственных тендерных закупок, как средств механизма государственных тендерных закупок, с целью выявления неурегулированных процедур, противоречий и разночтений в подзаконных нормативных и правовых документах.

Рис. 2. Функциональная система институций внешнего регулирования системы государственных тендерных закупок

Во втором случае это мониторинг компетентности представителей профильных и отраслевых органов государственной исполнительной власти и тендерных комитетов государственных заказчиков с целью выявления необходимости ее повышения.

Единственно возможными институциями, в функции которых входит мониторинг и принятие решения о повышении компетентности представителей профильных и отраслевых органов государственной исполнительной власти и тендерных комитетов государственных заказчиков является профильные и отраслевые Министерства.

С точки зрения оптимальности управления не следует допускать дублирования задач разными институциями. Поэтому мониторинг внешнего и внутреннего рынка товаров услуг должен быть задачей Антимонопольной службы. В ее задачи регулирования должна входить оценка эффективности системы государственных тендерных закупок и принятие решения об устранении или снижении отклонения фактической эффективности от потенциально возможной. Все задачи институций в регулировании системы государственных тендерных закупок взаимосвязаны. В результате предлагаем следующую модель функциональной системы институций внешнего регулирования системы государственных тендерных закупок (рис. 2), где необходимо установление ее взаимосвязи с соответствующим механизмом регулирования.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Предложенная функциональная система институций внешнего регулирования системы государственных тендерных закупок направлена на обеспечение ее эффективности. Кроме того, подобное внешнее регулирование системы создает обратные связи. Как и в других системах, элемент обратной связи важен для надежной системы закупок. Постоянно оценивая, что требуется для функционирования всей системы закупок, что с ней происходит и каковы ее результаты, директивные органы внешнего регулирования системы могут вносить необходимые коррективы или проводить реформирование самой системы государственных тендерных закупок.

Список использованных источников

1. Система государственных закупок: теоретический и практический аспекты: монография / Л.И. Юзвович, Н.Ю. Исакова, Ю.В. Истомина и др. ; под ред. Л.И. Юзвович, Н.Ю. Исаковой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019 – 233 с.

2. Храшкин А.А. Коррупционная устойчивость государственных заказчиков / А.А. Храшкин // Государственные и муниципальные закупки-2007: сб. док. II Всерос. практ. крнф.-семинара. – М.: Юриспруденция, 2007 – 208 с.

3. Государственные закупки в Великобритании / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://vlasti.biz/goszakupki/ogoszakupkah/gсударstvennye-zakupki-v-velikobritanii.html>.

4. Thai, Khi V. Public procurement re-examined / Khi V. Thai // Journal of public procurement. – 2001. – Volume 1, Issue 1. – PP. 9-50.